

Instruccions per al diari d'aprenentatge individual

Què fem

1. Has d'escriure en un diari de la classe, fent servir un únic document, el treball que feu i el que esteu aprenent.
2. La freqüència amb la qual escriuràs el diari la indicarà el professor.
3. El text ha de ser breu.
4. El destinatari d'aquest diari ets TU mateix/a, l'escrius per a tu, no pel professor. La seva finalitat és que puguis veure com vas millorant cada dia i el que has de fer per avançar en la matèria.

Com ho fem

Teniu diverses opcions per fer el vostre diari:

1. **Diari electrònic:** Pots emplenar-lo directament en un document de **text escrit amb ordinador**.
2. **Diari tradicional:** També pots **escriure'l a mà** i pujar al document del diari una foto amb bona qualitat i on es vegi perfectament el que hi ha escrit.
3. **Podcast:** Consisteix en enregistrar un arxiu **d'àudio** amb el mòbil o ordinador i posar l'enllaç en el document del diari.
4. **Videoblog:** És l'enregistrament d'un **vídeo** amb el mòbil o ordinador i posar l'enllaç o el vídeo en el document del diari.

Format del document del diari

1. Independentment del tipus de diari que facis, ha d'haver-hi un document base on es posin les entrades amb la data corresponent.
2. Cada vegada que escriguis una entrada posa la data d'avui i un títol descriptiu del dia, amb l'estil **Títol 1**, per poder crear un índex.
3. El format del document, excepte el que hem dit al punt anterior, és el que vulguis, fes que sigui agradable a la vista i amb bona presentació.

Algunes qüestions que podem fer servir en el diari

- Què hem fet avui a classe?
- Aspectes en què tinc més dificultats.
- Quins dubtes tinc i què puc fer per resoldre'ls.
- Aspectes que més/menys m'han agradat.
- He ajudat als companys o m'han ajudat ells.
- Porto el meu treball al dia?
- ...

Aquí tens un exemple del que has de fer:

1/05/2097. M'agrada l'espai!

Avui hem analitzat l'òrbita dels planetes llunyans a la galàxia d'Andròmeda. També hem estudiat l'última expedició que va anar-hi per fundar la primera colònia humana fora de la nostra galàxia. M'ha agradat molt la descripció de les característiques de cadascun dels planetes i les condicions per a la vida que

tenen.

He ajudat al Marc a respondre les preguntes del qüestionari perquè no entenia el que havia de fer a la pregunta 4.

El que no acabo d'entendre és la fórmula de la gravetat dels planetes, li he de demanar al professor o a la Marta, que sap molt, que m'ho expliquin millor.

Juan José de Haro. [0000-0002-8064-5583](https://orcid.org/0000-0002-8064-5583)
DOI: [10.5281/zenodo.6973733](https://doi.org/10.5281/zenodo.6973733)